

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CRM-СИСТЕМ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА

Гуломхужаева Дилрабо Сайфулла кизи

Информационные технологии и
системы в экономике МИИТ-31

Ташкент, Узбекистан

Ташкентский государственный
экономический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6541728>

Аннотация: В статье рассмотрены возможности и эффект от применения технологии CRM при создании инновационных механизмов формирования бизнес-модели для развития электронной коммерции. Проанализированы преимущества применения CRM-систем в компании и значение, которое приносит развитие общего управления и рост компании.

Ключевые слова: CRM-системы, CRM-решения, электронная коммерция, развитие бизнеса, онлайн-продажи, бизнес-модели электронной коммерции, цифровизация.

Новые технологии приходят и уходят быстро. В наши дни кажется, что каждую неделю появляется новое приложение или виджет, обещающий сделать бизнес и его торговых представителей более продуктивными, эффективными и результативными. Хотя некоторые технологии оказались более полезными, чем другие, одной из технологий продаж, которая остается важной, является программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Правильно развернутая CRM-система — чрезвычайно полезный инструмент. Он отслеживает и управляет всеми взаимодействиями и общением представителей компаний с потенциальными клиентами и клиентами. Это также помогает отметить возможности, которые могут потребовать дополнительной поддержки или последующих действий.

Управление взаимоотношениями с клиентами играет центральную роль в любом бизнесе. Он хранит ценную информацию от клиентов, анализирует ее и представляет на стороне бизнеса, чтобы использовать ее для улучшения отношений между бизнесом и клиентами. Предложения, которые он создает для маркетинга и увеличения продаж, приносят ожидаемые результаты с заметной скоростью подписки.

Точно так же для текущего потока электронной коммерции CRM решает несколько задач по повышению репутации бизнеса среди

потребителей и используется рядом владельцев бизнеса. CRM экономит их время на рыночных операциях и побуждает их находить более инновационные идеи для привлечения большего количества клиентов.

CRM проверяет, что происходит вокруг онлайн-бизнеса и как люди относятся к нему. Он проверяет скорость органического поиска и сравнивает ее с конкурентами. Программное обеспечение использует ИИ для доступа к обсуждениям вашего бизнеса на различных сайтах социальных сетей и собирает их в файл, где хранится вся запись. Эти данные включают:

- ✓ Прямой поиск по доменному имени
- ✓ Клики из социальных сетей
- ✓ Предложено предыдущими клиентами

Эта информация до сих пор является наиболее ценной для компаний электронной коммерции, потому что весь успех бизнеса зависит от скорости поиска в Интернете. Чем больше бренд будет искать, тем больше он будет расти. CRM, разработанная для этой навигации, направлена на то, чтобы понять, почему клиенты обращаются к определенному сайту, их намерения и то, как поставщик онлайн-услуг выполняет их запросы.

Ниже приведены основные преимущества разработки CRM-решений для электронной коммерции:

- **Сегментация клиентов.** Сегментация клиентов является наиболее существенной частью управления взаимоотношениями с клиентами, которая позволяет компаниям усилить свои маркетинговые усилия. Сегментация позволяет компаниям всех типов оптимизировать свои маркетинговые кампании в соответствии с различными подмножествами аудитории. Например, компания B2B может сегментировать своих клиентов на основе отрасли, опыта, местоположения и количества сотрудников. В то же время компания B2C обычно выполняет сегментацию на основе пола, возрастной группы, местоположения и ряда других демографических факторов. Разработка решения CRM для электронной коммерции упрощает сегментацию клиентов за счет автоматического создания подмножеств на основе вышеупомянутых параметров.

- **Понимание клиентов.** Комплексная CRM-система позволяет компаниям получать ценную информацию о клиентах, чтобы знать их покупательское поведение. Они могут внимательно следить за моделями покупок ваших клиентов и оптимизировать вашу стратегию электронной коммерции, чтобы обеспечить персонализированный опыт покупок. CRM-

система на базе ERP позволяет отслеживать посетителей сайта, которые ушли, не сделав заказ. Соответственно, компании могут оптимизировать ваши маркетинговые кампании, чтобы нацелить этих посетителей и превратить их в клиентов.

- **Экономия времени и средств.** Решение Mobile CRM обеспечивает автоматизацию на каждом этапе взаимодействия с клиентом и устраняет сложности, выполняемые вручную, что позволяет сэкономить средства и время. В результате владельцы бизнеса электронной коммерции могут сосредоточиться на улучшении обслуживания клиентов и активизации маркетинговых усилий для увеличения продаж и доходов. Поскольку компаниям не нужно нанимать дополнительный персонал для управления взаимоотношениями с клиентами, это значительно снижает накладные расходы.

- **Бизнес-аналитика.** Решения CRM для электронной коммерции предоставляют ряд инструментов бизнес-аналитики (BI), которые играют важную роль в управлении бизнес-процессами. Предприятия электронной коммерции могут использовать алгоритмы машинного обучения и методы прогнозной аналитики для прогнозирования продаж и планирования производства.

- **Персонализированный клиентский опыт.** В дополнение к улучшению обслуживания клиентов приложение CRM помогает предоставлять персонализированный опыт покупок по нескольким каналам. Извлекая, анализируя и обрабатывая данные о клиентах, он позволяет определять предпочтения, предпочтения и покупательские привычки клиентов. Он позволяет оптимизировать стратегию электронной коммерции и улучшить маркетинговые кампании, чтобы обеспечить персонализированный опыт покупок на нескольких платформах.

Важно понимать, что компании всегда нуждаются в дополнительном убеждении, чтобы внедрить CRM, согласно исследованиям, следующие статистические данные доказывают их ценность:

- Средний уровень использования CRM среди торговых представителей составляет 73%, а средний период окупаемости инвестиций составляет 13 месяцев.

- 91% предприятий с более чем 11 сотрудниками уже используют CRM.

- CRM может помочь увеличить продажи до 30%.

- CRM помогают улучшить удержание клиентов и уровень удовлетворенности.

- CRM улучшают доступность данных, что сокращает цикл продаж.

Индустрия электронной коммерции очень изменчива, и важно быть в курсе последних тенденций рынка и динамичных потребностей клиентов. Тем не менее, если есть что-то, что имеет большое значение для создания хорошей репутации на рынке, так это отношения с клиентами. Понятно, что если компании смогут завоевать лояльность клиентов в первые годы своего дебюта в электронной коммерции, они смогут легко опередить своих конкурентов. Комплексное программное обеспечение CRM позволяет компаниям избавиться от ручных сложностей управления взаимоотношениями с клиентами и обеспечивает максимальную удовлетворенность клиентов.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Алибаба и умный бизнес будущего: Как оцифровка бизнес-процессов изменила взгляд на стратегию / Цзэн Мин; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 309 стр.
2. Захаров В.Я., Трофимов О.В., Фролов В.Г., Кудайбергенова Н.С. Механизмы интеграции и кооперации сложных экономических систем в соответствии с концепцией «Индустрия 4.0» // Вопросы инновационной экономики. – 2019. – Том 9. – № 4. – с. 1341-1356. doi: 10.18334/vines.9.4.41283